

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бердиева Угулой Абдурахмановна ЎЗБЕКИСТАНДА СУҒУРТА ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ИННОВАЦИОН СУҒУРТА МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ.....	4
2. Shadieva Gulnora Mardievna, Qodirova M.N. MILLIY BREND TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MOHIYATI VA KORXONALARDA BRENDING MEKANIZMINI AMALGA OSHIRISHNING DOLZARBLIGI.....	10
3. Mustafoyev Azimjon Farruxovich NOMODDIY AKTIVLAR AUDITINI OLIV BORISHNING AQSH TAJRIBASI.....	15
4. Хидиров Алимардон Дагарович МАМЛАКАТИМИЗДА ТУРИСТИК ДИСТЕНАЦИЯНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ТУРИЗМ РИВОЖИГА ТАЪСИРИ.....	19
5. Saidova Sitora MARKETING IN THE TOURISM INDUSTRY.....	24
6. Abdullaeva Shakhnoza Erkinovna, Turaev Temur Nazar ugli SOCIAL-ECONOMICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF DIGITIZATION.....	31
7. Qurbonova Dilafruz Anvarjon qizi DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ANALYSIS OF LABOR INDICATORS IN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY.....	36
8. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Tulibayeva Kamola Bakhrom kizi CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE FREE ECONOMIC ZONES OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION...	43
9. Rustamova Shahnoza Omonovna CULTURAL VALUES AS A FACTOR DETERMINING THE PENSION SYSTEM OF UZBEKISTAN.....	49
10. Yılmaz Ulvi UZUN, Hakan KAYA DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF KAZAKHSTAN.....	57
11. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Arifjonov Gulomjon Torajonovich, Nasirova Fatimakhan Faizulla kizi DEVELOPMENT STAGES AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE GREEN ECONOMY OF THE USA AND ENGLAND.....	69
12. Ernazarov Alisher Ergashevich, Abrorov Jakhongirkhan THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND FORMATION OF A CULTURE OF USING SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS.....	75

Buxarova Farida Mirxalikovna

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti dotsenti, i.f.n.

Tulibayeva Kamola Baxrom qiziToshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti
magistratura talabasi**SHANXAY HAMKORLIK TASHKILOTIGA A'ZO MAMLAKATLARNING ERKIN
IQTISODIY ZONALARI RIVOJLANISHI XUSUSUSIYATLARI**

For citation: Bukharova Farida Mirkhalikovna & Tulibayeva Kamola Bakhrom kizi. CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE FREE ECONOMIC ZONES OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 3. pp. 43-48

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10508933>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqola Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga (SHHT) a'zo davlatlar doirasidagi erkin iqtisodiy zonalarning (EIZ) xususiyatlari va rivojlanishini o'rganadi. Sakkiz a'zo davlatni o'z ichiga olgan SHHT iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, savdoni osonlashtirish va investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan turli EIZlarning tashkil etilishi va rivojlanishining guvohi bo'ldi. Ushbu tadqiqot Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, O'zbekiston, Hindiston va Pokiston kabi a'zo mamlakatlardagi EIZlarning o'ziga xos xususiyatlari va rivojlanishini o'rganadi. U ushbu zonalarning rivojlanishini rag'batlantirish uchun qo'llaniladigan noyob imtiyozlar, me'yoriy-huquqiy bazalar va strategik tashabbuslarni baholaydi.

Kalit so'zlar: Shanxay Hamkorlik Tashkiloti, Xitoy Xalq Respublikasi, Qozog'iston, O'zbekiston, erkin iqtisodiy zonalar, maxsus iqtisodiy zonalar.

Bukharova Farida MirkhalikovnaAssociate Professor of Tashkent State University
of Oriental Studies, candidate of economics**Tulibayeva Kamola Bakhrom kizi**Master's student of Tashkent State
University of Oriental Studies**CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE FREE ECONOMIC ZONES OF
THE MEMBER COUNTRIES OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION****ABSTRACT**

This article examines the characteristics and development of free economic zones (SEZs) within the member states of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). Comprising eight

member states, the SCO has witnessed the establishment and development of various SEZs aimed at promoting economic growth, facilitating trade and attracting investment. This study examines the characteristics and development of SEZs in member countries such as Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan, India and Pakistan. It assesses the unique incentives, regulatory frameworks and strategic initiatives used to promote the development of these zones.

Key words: Shanghai Cooperation Organization, People's Republic of China, Kazakhstan, Uzbekistan, free economic zones, special economic zones.

Бухарова Фарида Мирхаликовна

Доцент Ташкентского государственного университета востоковедения, к.э.н.

Тулибаева Камола Бахром кизи

Магистрант Ташкентского государственного университета востоковедения.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН СТРАН-ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются особенности и развитие свободных экономических зон (СЭЗ) в государствах-членах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). ШОС, состоящая из восьми государств-членов, стала свидетелем создания и развития различных СЭЗ, направленных на содействие экономическому росту, облегчение торговли и привлечение инвестиций. В данном исследовании рассматриваются характеристики и развитие СЭЗ в таких странах-членах, как Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. В нем оцениваются уникальные стимулы, нормативно-правовая база и стратегические инициативы, используемые для содействия развитию этих зон.

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, Китайская Народная Республика, Казахстан, Узбекистан, свободные экономические зоны, специальные экономические зоны.

Kirish

Zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimida mintaqaviy xalqaro tashkilotlar tobora muhim rol o'ynamoqda, bu esa davlatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tendentsiyasining kuchayishi va ularning iqtisodiy rivojlanishi va xavfsizligi muammolarini hal qilish zaruratining aksidir. Shu nuqtai nazardan, Shanxay Hamkorlik Tashkilotining (SHHT) tashkil etilishi SSSR parchalanganidan keyin Markaziy Osiyoda o'zgarib borayotgan geosiyosiy vaziyat va mintaqaviy xavfsizlik tizimiga tahdidlarning kuchayishiga javob bo'ldi. SHHTga a'zo davlatlar o'z munosabatlarni xalqaro munosabatlarning ko'p qutbli tizimi doirasida quradilar va XXI asrda jahon tartibi asosiy muammolarni jamoaviy hal etish mexanizmlari, qonun ustuvorligi va xalqaro munosabatlarni demokratlashtirishga asoslanishi kerak, deb hisoblaydilar [1].

Yaqin vaqtgacha (Hindiston va Pokistonning SHHTga a'zo bo'lish tartibi 2015-yilda boshlangan) unga olti davlat: Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston kirgan. SHHTga a'zo davlatlar hududi Yevroosiyo hududining 61 foizini tashkil qiladi va bu yerda dunyo aholisining to'rtidan biri – 1,5 milliard kishi istiqomat qiladi. Rasmiy ish tillari rus va xitoy tillaridir. Tashkilotning bosh qarorgohi Pekinda joylashgan. 2015-yilda Ufada bo'lib o'tgan sammitda SHHT o'z faoliyati davomida mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan mushtarak intilishlar bilan birlashgan a'zo mamlakatlar o'rtasidagi teng huquqli va o'zaro manfaatli hamkorlikning samarali platformasiga aylangani ta'kidlandi. SHHT yopiq ittifoq yoki boshqa davlatlar va mintaqalarga qarshi qaratilgan davlatlar ittifoq emas, balki ochiqlik tamoyiliga amal qiluvchi keng xalqaro hamkorlikka yo'naltirilgan tashkilotdir.

O'zbekistonning Shanxay hamkorlik tashkilotiga (SHHT) raisligi doirasida 15-16 sentabr kunlari Samarqand shahrida mazkur tashkilotning navbatdagi sammiti bo'lib o'tdi. Tadbir ko'lamini tushunish uchun Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) nima ekanligini esga olish kerak.

ShHT 2001 yil 15 iyunda Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekiston rahbarlari tomonidan tashkil etilgan xalqaro tashkilotdir. 2017-yil 9-iyunda Hindiston va Pokiston ShHTga to'laqonli a'zo bo'ldi, 2021-yil 17-sentabrda esa ShHT yetakchilari Eronning ShHTga to'laqonli a'ziligiga qabul qilinishini ma'qulladi, bu esa Samarqanddagi sammitda aynan qabul qilingan edi.

ShHT davlatlarining umumiy hududi 34 million km² dan ortiq, ya'ni Evrosiyo hududining 60% ni tashkil qiladi. ShHT davlatlarining umumiy aholisi taxminan 3,4 milliard kishini tashkil etadi (2021), bu dunyo aholisining yarmini tashkil qiladi. XXR iqtisodiyoti nominal YaIM bo'yicha dunyoda ikkinchi, xarid qobiliyati pariteti bo'yicha YaIM bo'yicha birinchi (2014 yildan); Hindiston iqtisodiyoti YaIM (PPP) bo'yicha uchinchi o'rinda turadi.

Tahlil va natijalar

Xitoy erkin iqtisodiy zonalari. Xitoy Xalq Respublikasida erkin iqtisodiy zonalar 1979-yilda xorijiy investitsiyalar hisobidan mamlakat iqtisodiyotini yuksaltirish maqsadida erkin iqtisodiy zonalar mamlakat iqtisodiy siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylandi va bugungi kunga qadar ularning soni ortib bormoqda. Den Syaopin tashabbusi bilan XKP MK a'zolari ochiq tashqi iqtisodiy siyosat yuritish to'g'risida qaror qabul qildilar va 1980 yilda janubiy qirg'oq bo'yidagi Guandun va Futszyan provinsiyalarida 4 ta maxsus iqtisodiy zona – Shenchjen, Chjuxay, Shantou va Syamen tashkil etildi. 5-Xaynan EIZning tashkil etilishi Xitoyning jahon hamjamiyatiga ochiqligi yo'lidagi birinchi qadam bo'ldi.

1980-yillarning o'rtalarida EIZlarning yangi turlari - zamonaviy yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni rivojlantirish uchun yaratilgan texnik-iqtisodiy rivojlanish zonalari (RTED) va texnik-iqtisodiy rivojlanish zonalari (ZTER) paydo bo'la boshladi. 1984 yildan 1988 yilgacha 14 ta erkin iqtisodiy zonalar tashkil etildi: Dalyan, Tsinxuandao, Tyantszin, Yantay, Tsindao, Lyanyungan, Nantong, Minxan (Shanxay), Xunqiao (Shanxay), Caohejing (Shanxay), Ningbo, Fuchjou, Guanchjou, Chjantszyan.

1985 yildan boshlab Yangtszi va Pearl daryolari deltalarida, Fujian, Shandun va Lyaodun yarim orollarida, Xebey provinsiyasi va Guansi Chjuan viloyatida ochiq iqtisodiy zonalar yaratila boshlandi. Bundan tashqari, ushbu davrda Xitoyda - Shenchjen va Pekinda AQShdagi Silikon vodiysi misolida va o'xshashligida yaratilgan birinchi texnoparklar ochila boshladi. Bu zonalar yirik shaharlarning munitsipalitetlari hududlarida joylashgan bo'lib, maqsadli ixtisoslashuv va rivojlanish dasturlariga ega bo'lgan shahar hududlarini ifodalagan.

1988 yilda "Mash'al" milliy ilmiy-texnik dasturi qabul qilindi, buning natijasida Xitoyning yetakchi universitetlari ilmiy kampuslari negizida ochilgan yuqori texnologiyali rivojlanish zonalari (HDTZlar) jadal rivojlana boshladi, bu esa sezilarli darajada ushbu zonalarda infratuzilma va kapital qurilish xarajatlari past bo'lishini ta'minladi, ularning jadal rivojlanishiga yordam beradi. Ushbu zonalarning asosiy yo'nalishi ilg'or texnologiyalarni hamda yuqori texnologiyali ishlab chiqarish, texnik bilimlarni va zamonaviy boshqaruv tajribasini import qilish va yanada rivojlantirishdir.

1990- yilda Shanxayda yangi tuman, Pudun va Yantszi daryosi bo'yidagi bir qator ma'muriy shaharlar ochildi. Mamlakatning yanada jadal rivojlanayotgan iqtisodiy markazini shakllantirish maqsadida Yantszi daryosi bo'ylab o'tadigan hududlarni iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha maxsus dastur qabul qilindi. Ushbu mintaqa "iqtisodiy ajdaho" deb nomlangan, uning rahbari Shanxayning Pudong viloyati, o'rta qismi Uxan shahri va oxiri 1997- yilda ochilgan Chongqing edi.

2000-2002 yillarda Xitoy hukumati 17 ta iqtisodiy va texnologik rivojlanish zonalarni yaratdi: Xefey, Chjenchju, Sian, Changsha, Chengdu, Kunming, Guiyang, Nanchang, Shihezi, Xining, Xoxxot, Nanning, Taiyuan, Yinchuan, Lasa, Nankin, Lanchju. Bundan tashqari, beshta EIZ tashkil etildi: Suzhu sanoat zonasi, Xaynan Yianpun EIZ, Shanxay Jinqiao eksport ishlab chiqarish zonasi, Ningbo Dass EIZ, Xiamen Xanchang investitsiya zonasi.

2013-yilda Xitoy Xalq Respublikasi Davlat kengashi Shanxayda erkin savdo zonasi tashkil etilishini ma'qulladi. 2015-yil aprel oyida Guangdong, Tyantszin, Fujian shaharlarida 3 ta erkin savdo zonalari tashkil etildi. Va 2017 yilda Liaoning, Chjejiang, Henan, Xubey, Chongqing, Sichuan va Shanxi shaharlarida 7 ta erkin savdo zonalari tashkil etildi. 2018-yil 13-aprel kuni Xitoy Xalq Xalq xo'jaligi Markaziy Qo'mitasi Bosh kotibi Si Tszinpin, Partiya Markaziy Qo'mitasi Xaynanni

bosqichma-bosqich o'rganishni qo'llab-quvvatlash va erkin hududni qurishni barqaror rivojlantirish uchun Xaynan oroli erkin savdo hududi qurilishini qo'llab-quvvatlashga qaror qilganini e'lon qildi.

Qozog'iston erkin iqtisodiy zonalari. Qozog'istonda birinchi erkin iqtisodiy zonalar 1991-yilda Jezkazgan viloyatining Jayrem-Atasuy, Taldiqo'rg'on viloyatining Alako'l va Jarkent shaharlarida, Taldiqo'rg'ondagi «Талдықорганвнештранс» korxonasi, Qo'stanay viloyatidagi Lisakovskaya va Olmaota shahridagi "Atakent" erkin savdo zonasida tashkil etilgan. Yana bir qator viloyatlar (Atirau, Sharqiy Qozog'iston, Qarag'anda va Mang'istau) erkin iqtisodiy zonalari deb e'lon qilingan.

1. Ostona shahridagi "Ostona – yangi shahar" (yengil sanoat, avtomobilsozlik, aviatsiya, kimyo). Qozog'iston Respublikasi Prezidentining 2001-yil 29-iyundagi 645-sonli "Maxsus muassasa yaratish to'g'risida"gi Farmoni bilan yaratilgan. "Ostona – Yangi shahar" iqtisodiy zonasi va 2002 yilda ish boshlagan. EIZning ishlash muddati 2027 yilgacha belgilangan.

2. Qozog'iston Respublikasi Prezidentining 2003-yil 18-avgustdagi 1166-son qaroriga muvofiq tashkil etilgan, 2028-yil 1-yanvargacha amalda bo'lgan Olmaota shahridagi "Axborot texnologiyalari parki" (asbob yasash). Bugungi kunda EIZda 47 nafar ishtirokchi faoliyat yuritib, ularda 1100 nafarga yaqin kishi ish bilan ta'minlangan;

3. Prezidentning 2005-yil 6-iyuldagi 1605-son qarori bilan tashkil etilgan va 2030-yil 1-iyulgacha amalda bo'lgan Janubiy Qozog'iston viloyatidagi "Ontustik" (yengil va to'qimachilik sanoati) erkin iqtisodiy zonasi;

4. Atirau viloyatidagi "Milliy sanoat neft-kimyo texnoparki" (neft-kimyo sanoati), Qozog'iston Respublikasi Hukumatining 2007-yil 5-dekabrdagi 1178-son qarori bilan tashkil etilgan, 2032-yil 31-dekabrgacha amal qiladi;

5. Olmaota viloyatidagi "Xorgos – Sharqiy darvoza" (logistika). EIZ Qozog'iston Respublikasi Prezidentining 2011-yil 29-noyabrdagi 187-son qarori bilan Qozog'iston Respublikasini jadal sanoat-innovatsion rivojlantirish davlat dasturini amalga oshirish doirasida tashkil etilgan;

Qozog'istonda EIZlar faoliyati quyidagilar bilan tartibga solinadi:

Normativ-huquqiy hujjatlar:

- Soliq kodeksi – EIZ ishtirokchilarini soliqqa tortish bo'yicha;
- 2011-yil 21-iyuldagi "Qozog'iston Respublikasida maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi qonun [2];

• Erkin (maxsus) masalalar bo'yicha kelishuv bojxona ittifoqi bojxona hududidagi iqtisodiy zonalar va erkin bojxona zonasining bojxona tartibi - EIZda bojxona tartibga solish nuqtai nazaridan.

Yevropa va Osiyoni bog'lagan Qozog'iston "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusida muhim rol o'ynaydi.

500 milliondan ortiq iste'molchiga ega bozorga kirishni ta'minlaydi:

- Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (180 mln.)
- Markaziy Osiyo bozori (50 mln.)
- G'arbiy Xitoy (300 mln.)
- Kaspiy dengizi havzasi mamlakatlari (150 mln.)

Transmilliy koridor – "G'arbiy Yevropa – G'arbiy Xitoy", dengiz va quruq portlar infratuzilmasi imkon beradi. 10 kun ichida Xitoydan Yevropaga tovarlarni yetkazib berish.

Qozog'istonning faoliyat yuritayotgan 13 ta maxsus iqtisodiy zonalarida 292 ta loyiha amalga oshirilmoqda, loyihalarga kiritilgan investitsiyalar 4,3 trln. tengge, yalpi ishlab chiqarish hajmi esa 2020-yilda 3,8 trln. tengge. Birinchi EIZ – "Ostona – yangi shahar" 2002-yilda tashkil etilgan. Shu bilan birga, hukumat "erishilgan ko'rsatkichlarga qaramay, EIZlar hali o'z imkoniyatlarini to'liq ochib bermaganini" ta'kidlaydi [3].

Endilikda hukumat EIZlarni rivojlantirish bo'yicha yangi yondashuvlar hamda imtiyozlar berish shartlari, shartlari, ustuvor faoliyat turlari va tomonlarning javobgarligi to'g'risidagi qonun hujjatlarini ishlab chiqmoqda.

Qozog‘istonda shunday yondashuv qo‘llaniladiki, unga ko‘ra EIZlar bir yoki bir nechta turdosh sohalarga ixtisoslashgan: qayerdadir metallurgiya loyihalari, qayerdadir kimyo, qayerdadir transport va logistika loyihalari ustuvor hisoblanadi. Faoliyat turlarining ro‘yxati normativ jihatdan cheklangan. Biroq joriy yil boshida Sanoat vazirligi amalda zonalarning tarmoq ixtisoslashuvidan voz kechishni, barcha sanoat tarmoqlari va ishlab chiqarish sanoati tarmoqlariga yo‘l ochishni taklif qilgan edi.

2021 yildan boshlab ayrim EIZlar uchun ustuvor faoliyat turlari ro‘yxati yangilandi. Shunday qilib, “Aqtau dengiz porti” EIZ ma‘lumotlarni qayta ishlash, ilovalarni joylashtirish (dastur ilovalari) va veb-portallar faoliyati, akvakulturaga tegishli faoliyatni qo‘shdi. “Innovatsion texnologiyalar parki” EIZ endi quyosh elektr stansiyalarida elektr energiyasi ishlab chiqarish bo‘yicha loyihalarni amalga oshiradi. “Ontustik” EIZda quyma va qurilish metall konstruksiyalari va ularning qismlaridan tortib, elektr dvigatellari, generatorlar va transformatorlar, quvvatni taqsimlash va boshqarish tizimlarigacha bo‘lgan barcha turdagi metallurgiya va mashinasozlik mahsulotlari ishlab chiqariladi [4].

O‘zbekistonda erkin iqtisodiy zonalar. Iqtisodiy adabiyotlarda moliyalashtirishning bir qismini davlatdan xususiy darajaga o‘tkazish bilan moliyaviy va tashkiliy vakolatlarni qayta taqsimlash maqsadga muvofiqligi haqida doimiy munozaralar mavjud. Bunday tuzilmalarni shakllantirish mexanizmlaridan biri bu maxsus iqtisodiy zonalar (EIZ) tashkil etishdir.

Hozirda O‘zbekistonda 22 ta erkin iqtisodiy zonalar mavjud bo‘lib ulardan 12 tasi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan (EIZ”Navoiy”, “Angren”, “Jizzax”, “Urgut”, “G‘ijduvon”, “Qo‘qon”, “Chiroqchi”, “Nukus”, “Sirdaryo”, “Namangan”, “Xazorasp”, “Termiz”), 7tasi farmasevtikaga ixtisoslashtirilgan, 2tasi qishloq xo‘jaligiga ixtisoslashtirilgan (EIZ “Buxoro-Agro”, “Qoraqalpoq-Agro”).

1-jadval

O‘zbekiston erkin iqtisodiy zonolari [5]

Erkin iqtisodiy zonalar	Maydoni (m ²)	Investitsion loyihalar soni	Investitsion loyihalar qiymati (mln dollar)	To‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar (mln dollar)	Ishchi o‘rni
EIZ”Navoiy”	644,1	65	341,9	96,6	4225
EIZ”Angren”	4125	75	789,4	318,5	9135
EIZ”Jizzax”	574,8	23	204,3	81,7	3673
EIZ”Urgut”	1262	56	281,6	49,8	3884
EIZ”G‘ijduvon”	267,5	29	106,2	7,7	1786
EIZ” Qo‘qon”	709,3	49	147,9	48,9	4222
EIZ”Chiroqchi”	60,0	-	-	-	-
EIZ”Nukus”	255,3	3	16,2	3,9	436
EIZ”Sirdaryo”	684,4	25	119,5	38,4	3230
EIZ”Namangan”	681,4	2	25,0	-	937
EIZ”Xazorasp”	550,4	15	49,6	15,56	1083
EIZ”Termiz”	54,0	-	-	-	-

Hozirgi kunda erkin iqtisodiy zonalar jahon iqtisodiy amaliyotida mustahkam o‘rin olgan va xalqaro iqtisodiy munosabatlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Jahon iqtisodiy munosabatlari tizimida erkin iqtisodiy zonalar, asosan, xalqaro tovar aylanmasining faollashuvi, investitsiyalar jalb etilishi, texnologiyalar va axborot almashinuvi, iqtisodiy integratsiya jarayonlarining chuqurlashishi hisobiga jadal iqtisodiy o‘sish omili sifatida namoyon bo‘ladi.

Bugungi kunda dunyoda 4500 dan ortiq EIZ mavjud bo‘lib, ularda 70 millionga yaqin kishi ishlaydi. Bunday zonalarning mavjudligi ichki bozorni yuqori sifatli mahsulotlar bilan to‘ldirish, ilmfan va texnikaning ilg‘or yutuqlarini mahalliy ishlab chiqarishga joriy etish, aholi bandligini oshirish, mamlakatimiz eksportini kengaytirish, xorijiy mahsulotlar hajmini oshirish imkonini beradi.

ayirboshlash tushumlari, xalqaro standartlarga javob beradigan kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash imkoniyatlarini yaratish.

O‘zbekiston Respublikasida erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish amaliyoti o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Boshqacha aytganda, O‘zbekiston Respublikasida EIZlarni rivojlantirish bir necha bosqichlardan iborat ekanligini aytish kerak. Birinchi bosqich O‘zbekiston Respublikasining “Erkin iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”gi qonunining qabul qilinishi bilan bog‘liq. Ushbu qonun 1996 yil 25 aprelda qabul qilingan. Ikkinchi bosqichda 2008-yilda “Navoiy” erkin iqtisodiy zonasi, 2012-yilda “Angren” erkin iqtisodiy zonasi, 2013-yilda “Jizzax” erkin iqtisodiy zonasi tashkil etilishi ko‘zda tutilgan.

O‘zbekistonda 2021-yil boshida 18 ta maxsus iqtisodiy zona faoliyat ko‘rsatgan bo‘lib, ularda 526 ta korxonaga qatnashgan. EIZda ishtirok etuvchi korxonalar tomonidan 538 turdagi sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, qiymati 12,3 trln. so‘mni, mahsulot eksporti 1,8 trln. so‘mni tashkil etdi va pandemiyaning salbiy iqtisodiy oqibatlariga qaramay, 2019-yilning shu ko‘rsatkichiga nisbatan 155,7 foizga o‘tdi. Investitsiyalarni o‘zlashtirish hisobiga (4 trillion so‘mga yaqin) 186 ta yangi korxonaga ishga tushirildi va EIZ ishtirokchisi maqomini oldi [6].

Xulosa qilib shuni aytish mumkin, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a‘zo mamlakatlarda erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish va rivojlantirishda har bir a‘zo mamlakatning o‘z strategik yondashuvi mavjud va ushbu maqolada biz ularni tahlil qilgan holda EIZ larni rivojlantirishda O‘zbekistonda qanday chora-tadbirlar ko‘rish samarali bo‘lishini taxmin qilamiz. Masalan, Qozog‘iston hududi va joylashuvi jihatdan O‘zbekistonga yaqin bo‘lganligi uchun uning rivojlanish modeli iqtisodiy jihatdan bizga to‘g‘ri keladi. Uning hozirda amalda bo‘lgan har bir EIZlarning biror bir soha yo‘nalishiga ixtisoslashuvi, mahsulot ishlab chiqarishda O‘zbekiston hududida ham samarali natijalarga olib kelishi mumkin. Faqat bunda EIZ uchun ajratilgan yer maydonining imkoniyatlari va infrastrukturasi bilan tanishib chiqish lozim. Xitoy EIZlarining ham o‘ziga xos jihatlari ko‘p va Xitoy hozirda iqtisodiy jihatdan Markaziy Osiyo davlatlaridan ancha oldinda. Buning sababi, Xitoy iqtisodiy rivojlanishda erishgan katta yutuqlari va qonuniy-normativ hujjatlarining o‘ziga xosligi. Xitoy o‘zining EIZlarini mustaqillikka erishishi bilanoq ochishni rejalashtirgan va ko‘p o‘tmay ularning faoliyati mamlakatga katta foyda olib kelishni boshlagan.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Internet resurs: Shanxay hamkorlik tashkilotining rasmiy sayti.URL: <http://www.sectso.org/RU/brief.asp> (murojaat qilingan sana: 12.07.23)
2. Qozog‘iston Respublikasining “Qozog‘iston Respublikasidagi maxsus iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”gi Qonuni 2011 yil 21 iyuldagi 469-IV-son.
3. Qozog‘istonda 13 EIZdan faqat oltitasida infratuzilma qurildi. – <https://kursiv.kz/news/biznes/2021-03/v-kazakhstan-e-lishv-shesti-iz-13-sez-postroili-infrastrukturu>
4. Перечень приоритетных видов деятельности СЭЗ в 2021 году. – https://cdb.kz/sistema/novosti/perechen_prioritetnykh_vidov_deyatelnosti_sez_v_2021_godu/
5. <https://invest.gov.uz/ru/investor/sez-i-mpz/>
6. O‘zbekiston Respublikasining maxsus iqtisodiy zonasi, kichik sanoat zonasi, texnoparklari va klasterlari tarkibiga kiruvchi tashkilotlarning 2020-yil yanvar-dekabr oylaridagi faoliyati. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi, 2021 yil.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000